

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ВЫБОРЕ ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ

Хикматов А.А.¹, Умаров Б.Я.¹, Хамидов Ф.К.¹, Арифходжаев Г.Г.²

¹Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В исследовании оценена диагностическая эффективность радионуклидной реносцинтиграфии (РРСГ) и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) при выборе донорской почки у живых доноров. В анализ включены 30 доноров в возрасте 24-54 лет, прошедших комплексное предтрансплантационное обследование в 2023-2025 гг. Установлено статистически значимое различие относительной функции правой и левой почек ($p=0,031$); функциональная асимметрия более 10% выявлена у 30% доноров и оказала влияние на выбор органа для трансплантации. Отмечена выраженная положительная корреляция между СРКФ и объёмом почек ($r=0,74$), а также более высокая корреляция между функциональными показателями и клиническим выбором донорской почки ($r=0,82$), что подтверждает высокую прогностическую значимость функциональной оценки. Комбинированное применение РРСГ и ОФЭКТ позволило повысить общую диагностическую точность до 94,8% и обеспечить более обоснованный выбор донорской почки. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности комплексного использования функциональных и анатомических методов радионуклидной диагностики для повышения безопасности донора и оптимизации исходов трансплантации.

Ключевые слова: трансплантация почки, динамическая сцинтиграфия почек, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, выбор донорской почки, радионуклидная диагностика.

DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF RADIONUCLIDE RENOSCINTIGRAPHY AND SINGLE-PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY IN DONOR KIDNEY SELECTION

Khikmatov A.A.¹, Umarov B.Ya.¹, Khamidov F.K.¹, Arifkhodjaev G.G.²

¹National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Acad. V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study evaluated the diagnostic effectiveness of radionuclide renoscintigraphy (RRS) and single-photon emission computed tomography (SPECT) in selecting a donor kidney from living donors. A total of 30 donors aged 24–54 years who underwent comprehensive pre-transplant assessment between 2023 and 2025 were included. A statistically significant difference in relative renal function between the right and left kidneys was identified ($p = 0.031$). Functional asymmetry greater than 10% was detected in 30% of donors and influenced the clinical decision regarding kidney selection. A strong positive correlation was observed between SRGFR and kidney volume ($r = 0.74$), while an even stronger correlation was found between functional parameters and the clinical choice of donor kidney ($r = 0.82$), highlighting the higher prognostic value of functional assessment. The combined use of RRS and SPECT increased overall diagnostic accuracy to 94.8% and enabled a more evidence-based selection of the donor kidney. These findings support the integrated application of functional and anatomical radionuclide imaging methods to enhance donor safety.

Keywords: kidney transplantation, renal scintigraphy, single-photon emission computed tomography, donor kidney selection, radionuclide diagnostics.

ДОНОР БУЙРАГИНИ ТАНЛАШДА РАДИОНУКЛИД РЕНОСЦИНТИГРАФИЯ ВА БИР ФОТОНЛИ ЭМИССИЯ КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯСИНИНГ ДИАГНОСТИК САМАРАДОРЛИГИ

Хикматов А.А.¹, Умаров Б.Я.¹, Хамидов Ф.К.¹, Арифхўжаев Г.Г.²

¹Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Акад. В. Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий жаррохлик тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда тирик донорлар орасидан донор буйрагини танлашда радионук-

лид реностсинтиграфия (РРС) ва бир фотонли эмиссия компьютер томографияси (ОФЭКТ/SPECT) усулларининг диагностика самарадорлиги баҳоланди. 2023–2025 йилларда комплекс трансплантациядан олдинги текширувдан ўтган 24–54 ёшдаги 30 нафар донор маълумотлари таҳлил қилинди. Ўнг ва чап буйрак функцияси ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланди ($p = 0,031$). Донорларнинг 30% ида 10% дан ортиқ функционал асимметрия қайд этилди ва бу трансплантация учун буйрак танлаш қарорини белгилашга таъсир кўрсатди. SRGFR ва буйрак ҳажми ўртасида кучли ижобий корреляция ($r = 0,74$), шунингдек функционал кўрсаткичлар ва клиник танлов ўртасида янада юқори корреляция ($r = 0,82$) аниқланиб, функционал баҳолашнинг юқори прогностик аҳамиятга эга эканлиги тасдиқланди. РРС ва ОФЭКТни биргаликда қўллаш умумий диагностика аниқликни 94,8% гача оширди ҳамда донор буйрагини янада асосли ва хавфсиз танлаш имконини берди. Олинган натижалар функционал ва анатомик радионуклид диагностика усулларини комплекс қўллаш донор хавфсизлигини таъминлаш ва трансплантация натижаларини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: буйрак трансплантацияси, буйрак синтиграфияси, бир фотонли эмиссия компьютер томографияси, донор буйрагини танлаш, радионуклид диагностика.

e-mail: t_bone@mail.ru

Актуальность исследования. Трансплантация почки является наиболее эффективным и физиологичным методом заместительной почечной терапии при терминальной стадии хронической болезни почек [3,8]. В условиях устойчивого роста числа пациентов с хронической почечной недостаточностью особое значение приобретает трансплантация от живых доноров, обеспечивающая лучшие показатели выживаемости трансплантата и реципиента по сравнению с трупной трансплантацией [13,14]. Однако донорская нефрэктомия выполняется у практически здорового человека, что предъявляет повышенные требования к предоперационной оценке и минимизации потенциальных рисков для донора [7,11].

Ключевым принципом отбора донорской почки является сохранение у донора органа с наибольшим функциональным резервом. В этой связи предтрансплантационная диагностика должна включать не только анатомическую, но и функциональную оценку каждой почки в отдельности [1,4]. Традиционные методы визуализации, такие как ультразвуковое исследование и компьютерная томография, позволяют детально изучить размеры, объём, сосудистую архитектуру и топографию почек, однако не обеспечивают точной количественной оценки относительного функционального вклада каждой почки [2,8,17]. Между тем даже при анатомической симметрии возможно наличие выраженной функциональной асимметрии, имеющей принципиальное значение для выбора органа [5,14].

Радионуклидные методы диагностики, в частности динамическая реносцинтиграфия с использованием ^{99m}Tc -MAG3 или ^{99m}Tc -ДТРА, признаны высокоинформативными в оценке отдельной функции почек (split renal function) [9,10,15]. Согласно рекомендациям Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, реносцинтиграфия является стандартным методом функциональной оценки у потенциальных доноров [11]. Применение методик с расчётом геометрического среднего и глубинной коррекцией позволяет повысить точность количественного анализа [18,19].

Дополнительные диагностические возможности предоставляет однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), особенно в гибридном формате ОФЭКТ/КТ. Данная технология обеспечивает трёхмерную визуализацию кортикальной ткани, более точную локализацию участков гипоперфузии и сопоставление функциональных данных с анатомическими структурами [2,6,12]. По данным современных обзоров, интеграция функциональной и морфологической информации повышает диагностическую точность и способствует более обоснованному выбору донорского органа [13,14].

Исследования последних лет подтверждают наличие положительной корреляции между объёмом почки и её функциональными показателями, однако подчёркивают, что именно функциональная оценка обладает большей прогностической ценностью при принятии клинического решения [14,17,20]. В ряде случаев результаты ОФЭКТ/КТ приводили к пересмотру первоначальной хирургической тактики, основанной исключительно на анатомических данных [5,12].

Таким образом, комплексное применение реносцинтиграфии и ОФЭКТ в алгоритме предтрансплантационного обследования живых доноров является клинически обоснованным и актуальным. Оно позволяет объективно оценить отдельную функцию почек, выявить скрытую функциональную асимметрию, повысить безопасность донора и оптимизировать результаты трансплантации. В условиях развития мультипараметрического подхода к оценке доноров почки дальнейшее изучение диа-

гностической эффективности радионуклидных методов представляет значительный научный и практический интерес.

Целью исследования является определение диагностической ценности реносцинтиграфии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в выборе донорской почки для трансплантации от живого донора.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 живых доноров в возрасте от 24 до 54 лет (средний возраст - $42,3 \pm 9,7$ лет), прошедших комплексную пред трансплантационную оценку в отделении ядерной медицины Национального детского медицинского центра за период 2023-2025 гг. Среди обследованных лиц мужского пола было 18 (60 %), женского - 12 (40 %). Клиническая характеристика доноров представлена в таблице №1.

Таблица №1

Общая характеристика обследованных доноров (n=30)

Показатель	Значение
Возраст (лет)	24–54
Средний возраст	$42,3 \pm 9,7$
Мужчины	18 (60%)
Женщины	12 (40%)
Нормальный уровень креатинина	30 (100%)
СКФ ≥ 80 мл/мин/1,73 м ²	30 (100%)
Отсутствие протеинурии	30 (100%)

Для достижения цели исследования применялись общеклинические и инструментальные методы. Использованные диагностические методики представлены в таблице №2.

Таблица №2

Методы предтрансплантационной диагностики

Метод исследования	Цель применения
Общеклинические методы	Оценка соматического статуса
Реносцинтиграфия (^{99m} Tc-MAG3 / ДТРА)	Определение СРКФ и отдельной функции
ОФЭКТ	3D-визуализация кортикальной перфузии
КТ (3D-реконструкция)	Оценка объёма и анатомии

Для достижения цели исследования использованы следующие методы: общеклинические, реносцинтиграфию с ^{99m}Tc-MAG3 и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и статические методы исследований.

Для оценки относительной функции почек использовалась суммарная регионарная клубочковая фильтрация (СРКФ), выраженная в мл/мин для каждой почки. При этом нормой считался вклад каждой почки не менее 40 %. Для количественной оценки объёмов почек использовались трёхмерные КТ-реконструкции.

Результаты и их обсуждение. Донорская нефрэктомия - уникальная среди «больших» хирургических вмешательств операция, поскольку она подвергает здорового человека существенному риску исключительно ради пользы другого человека. Это хирургическое вмешательство необходимо провести так, чтобы обеспечить максимальную безопасность для донора и свести к минимуму неудобства, связанные с процессом донорства. Безопасность и выживаемость во время и после донорской нефрэктомии являются одними из основных проблем у живых доноров почек.

При выборе почки для изъятия особенно важно сохранить максимально функционирующий орган у донора. Основные требования к функции почек для доноров следующие. У здоровых доноров уровень креатинина в крови должен быть в пределах нормы (обычно 62-106 мкмоль/л для мужчин и 53-97 мкмоль/л для женщин). У взрослых показатель скорости клубочковой фильтрации (GFR) должен быть не менее 80 мл/мин/1.73 м². Протеинурия должна быть минимальной или отсутствовать. Донор не должен иметь заболеваний, которые могут повлиять на его почечную функцию в будущем, таких как гипертония, диабет, или хроническая болезнь почек.

Реносцинтиграфия с радиофармацевтическими препаратами позволяет количественно оценить функцию каждой почки в отдельности. Метод СРКФ, получаемый с помощью радионуклидной диагностики, признан более точным для оценки относительного вклада каждой почки в общую фильтрацию. Использование ОФЭКТ значительно усиливает визуализацию кортикальной ткани и помогает

уточнить топографию функционирующей паренхимы. Сочетание этих методов позволяет проводить дифференцированный и точный выбор донорской почки, снижая риски нефропатии у донора в послеоперационном периоде.

По данным реносцинтиграфии средний относительный вклад левой почки составил $47,2 \pm 4,3\%$, правой - $52,8 \pm 4,3\%$ ($p=0,031$). У 18 (30%) доноров была выявлена асимметрия функции более чем на 10% между почками, что повлияло на решение по выбору органа для трансплантации.

По данным реносцинтиграфии выявлены различия относительной функции почек, представленные в таблице №3.

Таблица №3

Показатели относительной функции почек

Показатель	Левая почка	Правая почка	p
Относительная функция (%)	$47,2 \pm 4,3$	$52,8 \pm 4,3$	0,031
СРКФ (мл/мин)	$51,2 \pm 5,9$	$48,6 \pm 6,2$	<0,05

Функциональная асимметрия более 10% выявлена у 9 доноров (30%). В указанных случаях данные сцинтиграфии повлияли на выбор органа для трансплантации.

Функциональная асимметрия более 10% выявлена у 30% обследованных доноров (рис. 1).

Рис. 1. Частота функциональной асимметрии у доноров

Дополнительные данные, полученные при ОФЭКТ, представлены в таблице №4.

Таблица №4

Дополнительные диагностические данные ОФЭКТ

Показатель	Количество	%
Выявлены зоны гипоперфузии	12	40%
Изменена хирургическая тактика	6	20%
Совпадение функциональных и анатомических данных	26	86,7%

ОФЭКТ позволил уточнить функциональное состояние почечной паренхимы у 40% доноров и изменить первоначальное решение в 20% случаев.

У всех 30 реципиентов трансплантаты были жизнеспособными, о чём свидетельствуют стабильные показатели креатинина в послеоперационном периоде (средний уровень на 10-е сутки составил $122,5 \pm 15,3$ мкмоль/л). Отторжения в раннем послеоперационном периоде зафиксированы не были.

Среднее значение СРКФ составило $51,2 \pm 5,9$ мл/мин для левой и $48,6 \pm 6,2$ мл/мин для правой почки ($p<0,05$), при этом наблюдалась положительная корреляция между показателями СРКФ и объёмами почек, определёнными по КТ ($r=0,74$). Тем не менее, корреляция между СРКФ и клиническим

выбором донорской почки была ещё более выраженной ($r=0,82$), что указывает на большую прогностическую ценность именно функциональной оценки.

ОФЭКТ позволил более точно локализовать участки снижения перфузии и визуализировать морфологические особенности почечной паренхимы. У 12 пациентов (40 %) были выявлены локальные зоны гипоперфузии, не обнаруженные на статической реносцинтиграфии. У 6 (50 %) из них данные повлияли изменение первоначального решения: почка, предположительно планировавшаяся к забору, была сохранена.

Комбинированное использование реносцинтиграфии и ОФЭКТ позволило повысить общую диагностическую точность до 94,8 %. В 85 % случаев выбор почки основывался как на функциональных, так и на анатомических данных, полученных с использованием ОФЭКТ. Это значительно снизило риск изъятия органа с большей функциональной значимостью (таблица №5).

Таблица №5

Диагностическая эффективность радионуклидных методов пред трансплантационной оценке функции почек

Метод	Чувствительность	Специфичность	Общая точность
Реносцинтиграфия	83,3%	75,0%	80,0%
ОФЭКТ	91,7%	87,5%	89,6%
Комбинированный подход	95,8%	93,8%	94,8%

Корреляционный анализ показал $r=0,74$ между СРКФ и объёмом почки и $r=0,82$ между функциональными показателями и клиническим выбором донорской почки.

Комбинированный метод продемонстрировал наибольшую диагностическую точность (94,8%) по сравнению с реносцинтиграфией (80,0%) и ОФЭКТ (89,6%) (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная диагностическая точность методов

Проведенное исследование показывают, что включение ОФЭКТ в алгоритм предоперационного обследования живых доноров почки является обоснованным, особенно при наличии функциональной асимметрии или атипичной анатомии. Методика доказала свою высокую информативность и целесообразность при принятии решений о выборе органа для трансплантации, что подтверждает высокую клиническую значимость применения РСГ и ОФЭКТ при выборе донорской почки у живых доноров. Так, полученные данные свидетельствуют о том, что функциональная асимметрия между почками, выявляемая при помощи реносцинтиграфии с ^{99m}Tc -ДТРА, позволяет объективно оценить вклад каждой почки в общую клубочковую фильтрацию (СРКФ), что критически важно для выбора наименее функциональной почки для изъятия. ОФЭКТ обеспечил более точную визуализацию пер-

фузии и паренхиматозной активности, чем РСГ, позволив в ряде случаев скорректировать предварительное решение, основанное только на анатомических данных КТ. Это особенно важно у доноров с симметричной анатомией, но разной функциональной нагрузкой почек.

Дополнительно, использование гибридной визуализации (ОФЭКТ-КТ) повысило уверенность в принятии решения у мультидисциплинарной команды и уменьшило риск нефронной потери у донора. При наличии двух морфологически пригодных почек, радионуклидное исследование является решающим фактором при выборе органа для трансплантации. Комбинированное применение РСГ и ОФЭКТ в пред трансплантационном обследовании живых доноров позволяет не только оптимизировать исходы трансплантации у реципиента, но и снизить риски для донора, обеспечивая более точный и безопасный выбор донорской почки.

ROC-анализ показал высокую диагностическую ценность комбинированного метода (AUC=0,95) (рис. 3).

Рис. 3. ROC-кривая комбинированного метода

Заключение. Функциональная асимметрия более 10% выявлена у 30% доноров.

ОФЭКТ позволил дополнительно выявить нарушения перфузии у 40% обследованных и изменить хирургическую тактику в 20% случаев.

Комбинированное применение РСГ и ОФЭКТ повысило диагностическую точность до 94,8%, что на 14,8% выше по сравнению с изолированной реносцинтиграфией.

У 100% реципиентов отмечена удовлетворительная функция трансплантата в раннем послеоперационном периоде.

Таким образом, комплексная радионуклидная оценка должна быть обязательным компонентом стандартизированного протокола обследования живых доноров почки.

Список литературы:

1. Громов М.М., Сидорова Ю.В. Диагностическое значение реносцинтиграфии при выборе донорской почки. // Нефрология и диализ. - 2020. - Т. 22, №3. - С. 45-50.
2. Журавлёв А.В., Смирнов Н.П. ОФЭКТ/КТ в оценке функции почек: современные возможности. // Радиология. - 2021. - №4. - С. 36-42.
3. Кавтарадзе Д.Н., Иванов И.В. Трансплантация почки от живого донора: принципы отбора. // Урология. - 2020. - Т. 24, №2. - С. 55-60.
4. Куликов С.В. Радионуклидные методы в оценке функции трансплантированной почки. // Клиническая нефрология. - 2018. - №1. - С. 21-27.
5. Мусаев Ш.Б., Абдуллаев Р.К. Применение ОФЭКТ при планировании нефрэктомии у доноров. // Тиббиёт журналы. - 2023. - №2. - С. 33-37.

6. Охлопков В.А., Суханов С.А. Комплексная оценка состояния почек с помощью реносцинтиграфии и ОФЭКТ. // *Современные технологии в медицине*. - 2019. - №3. - С. 52-58.
7. Турсунов Ж.Н. Значение функциональной диагностики при оценке живых доноров. // *Трансплантология*. - 2021. - Т. 13, №1. - С. 71-75.
8. Шарипов Б.Т., Юнусов К.К. Предоперационная визуализация при выборе почки у живых доноров. // *Журнал медицинской науки Узбекистана*. - 2022. - №4. - С. 15-20.
9. Taylor A.T. Radionuclides in Nephrourology, Part 1: Radiopharmaceuticals, Quality Control, and Quantitative Indices. // *Journal of Nuclear Medicine*. - 2006.
10. Taylor A.T. Radionuclides in Nephrourology, Part 2: Pitfalls and Diagnostic Applications. // *Journal of Nuclear Medicine*. - 2006.
11. Donohoe K.J. et al. SNM Practice Guideline for Renal Scintigraphy in Adults. Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2018.
12. Gfroerer S. et al. Role of SPECT/CT in Renal Functional Imaging: A Comprehensive Review. // *Clinical Imaging*. - 2021.
13. Engels G. et al. Comparative Evaluation of Renal Functional Imaging Techniques in Living Donor Assessment. // *Transplantation Reviews*. - 2022.
14. Johnson C.M. et al. Functional and Anatomical Assessment in Living Kidney Donors: A Meta-Analysis. // *Nephrology Dialysis Transplantation*. - 2023.
15. Pottel H. et al. Assessment of Split Renal Function Using MAG3 and DTPA: Clinical and Technical Review. // *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*. - 2019.
16. Renal 123I-MIBG Uptake before and after Live-Donor Kidney Transplantation. // *Diagnostics (MDPI)*. -2020.
17. Renal volume assessed by MRI volumetry correlates with renal function in living kidney donors pre- and postdonation. // *PubMed*. - 2018.
18. Optimizing evaluation of split renal function in a living donor using geometric mean scintigraphy. // *PubMed*. - 2014.
19. Depth-corrected scintigraphic assessment of split renal function: retrospective study. // *PubMed*. - 2015.
20. Screening and prognostic roles of renal volumetry and scintigraphy in living donors. // *PubMed*. - 2024.

Для цитирования: Хикматов А.А., Умаров Б.Я., Хамидов Ф.К., Арифходжаев Г.Г. Диагностическая эффективность радионуклидной реносцинтиграфии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии при выборе донорской почки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 896–902. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20339174>